

O DIREITO AO ESQUECIMENTO E A REINserÇÃO SOCIAL DO APENADO: O IMPACTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

The right to be forgotten and the social reinsertion of the invited people: the impact of the media

Kledison Coêlho Leite¹

Rízia Maria dos Santos Eustáquio Leite²

RESUMO

Os avanços tecnológicos redefiniram a interação da população com as notícias divulgadas pela mídia, que tem alcances cada vez maiores através das redes sociais, as quais são utilizadas para veiculação de notícias de crimes, o que caracteriza uma eterna condenação. Onde a exposição indevida de informações de ex-detentos pela mídia não apenas viola esses direitos fundamentais, como também contribui para a manutenção de preconceitos e estigmas. As análises possibilitaram concluir que a mídia e seus veículos de comunicação influenciam na falta de efetivação do direito ao esquecimento e na consequente dificuldade de reinserção social do apenado, ocasionado pela exposição indevida de informações do ex-detentos pela mídia violando seus direitos fundamentais, aspecto que colabora a manutenção de preconceitos e estigmas, sendo dessa forma, perpetuada a cultura de discriminatória que dificulta a reintegração e ressocialização do ex-apanado na sociedade, ferindo a materialização do esquecimento e dignidade da pessoa humana.

Palavras-chave: Direitos humanos, Direito ao esquecimento, Constituição digital, Tecnologia da Informação e Comunicação.

ABSTRACT

Technological advances have redefined the population's interaction with news released by the media, which has increasingly greater reach through social networks, which are used to broadcast news of crimes, which characterizes an eternal condemnation. Where the undue exposure of information about former inmates by the media not only violates these fundamental rights, but also contributes to the maintenance of prejudice and stigma. The analyzes made it possible to conclude that the media and its communication vehicles influence the lack of enforcement of the right to be forgotten and the consequent difficulty in the social reinsertion of the prisoner, caused by the undue exposure of information about ex-detainees by the media, violating their fundamental rights, an aspect that contributes to the maintenance of prejudices and stigmas, thus perpetuating the discriminatory culture that hinders the reintegration and resocialization of ex-convicts in society, harming the materialization of forgetfulness and dignity of the human person.

Key-words: Human rights, Right to be forgotten, Digital Constitution, Information and Communication Technology.

1 INTRODUÇÃO

O constante avanço da tecnologia e a crescente presença dos meios de comunicação têm redefinido a maneira como a sociedade interage e recebe informações. No entanto, essa evolução tecnológica também trouxe à tona importantes questões jurídicas e éticas que demandam reflexão e análise crítica, sendo que um desses dilemas se refere aos impactos dos meios de comunicação (CELESTE, 2021). Nesse sentido, torna-se imperativa a realização de uma análise abrangente sobre

¹Graduação, UNESA, estudoplanejado1@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3072728610487742>, <https://orcid.org/0000-0002-0407-4256>

² Mestre, UFBA, riziasleite@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/2171640392835821>, <https://orcid.org/0009-0003-0933-0313>

o direito ao esquecimento e a reintegração social do apenado, visando uma compreensão mais profunda da temática. Essa análise se concentra na complexa interseção entre os direitos individuais, a exposição midiática e o processo de reintegração de ex-detentos na sociedade (PIOVESAN, 2012).

O cerne do direito ao esquecimento reside na busca pelo equilíbrio entre o direito à privacidade e à dignidade humana, contrapondo-se à disseminação de informações que possam perpetuar estigmas e prejudicar a vida social e profissional daqueles que já cumpriram suas penas. Onde a discussão central deste estudo reside na influência dos veículos de comunicação na efetivação do direito ao esquecimento e, por conseguinte, na dificuldade de reinserção social do apenado. Considera-se que a presença constante de informações relativas a crimes transmitidos em meios de comunicação pode ter consequências profundas, comprometendo os esforços de reabilitação e reintegração desses indivíduos à sociedade (SACHIS, 2016). Trazendo como objetivo geral analisar de que forma os veículos de comunicação influenciam na falta de efetivação do direito ao esquecimento e na consequente dificuldade de reinserção social do apenado.

2 PENA: CONCEITO E FINALIDADES

O conceito de pena corresponde à sanção penal, tendo caráter aflitivo, sendo imposta ao autor de delito, representa a mais importante consequência jurídica de um fato delituoso e consiste na privação ou restrição de pessoas e bens jurídicos, amparados em lei, sendo imposta após processo legal (TAVARES; HERANI, 2021).

A origem da Pena se confunde com a origem da humanidade, onde desde sua origem tinha a função de punir e coibir violações de regras na sociedade. De forma que a Pena era uma maneira de punição executada para quem infligia regras, sendo uma forma de manutenção da ordem, por parte dos governantes, utilizada em grande parte das vezes para condutas violentas, uma forma de controle do povo através do medo (MATZENBACKER, 2016).

As penas privativas de liberdade, como disposto no art. 33 do Código Penal (CP), podem ser de duas espécies: reclusão; detenção. No que se refere a pena de reclusão, seu cumprimento pode ser em regime fechado, semiaberto e aberto. Onde o apenado cumpre pena em estabelecimento prisional de segurança média ou máxima. Sobre a pena de detenção seu cumprimento pode ser em regime semiaberto e aberto. Onde o apenado deve cumprir pena em estabelecimento prisional (colônia penal agrícola, industrial, estabelecimento similar, casa de albergado ou ainda estabelecimento adequado). Nestes casos, posterior ao devido processo legal, sendo imposta ao indivíduo uma sentença penal

condenatória, o juiz deve fixar através do art. 59 do CP, o regime inicial para cumprimento da pena (fechado, semiaberto e aberto) (GRECO, 2009).

2.1 Ressocialização como finalidade da pena

Em se tratando da finalidade da pena, sua razão e função são vinculadas à razão e função do Direito Penal, instrumento subsidiário, necessário ao controle social, necessário para proteção de bens essenciais para uma vivência harmoniosa em sociedade (DELMANTO, 2007).

Onde o posicionamento majoritário da doutrina, nas questões do direito de punir do Estado, se baseia na prática do crime, tendo três correntes que consideram a natureza e os fins da pena, sendo elas: as teorias absolutas, as teorias relativas e as teorias mistas, sendo o objetivo preventivo geral acontecem no período da cominação da pena em abstrato pelo legislador e objetiva a sociedade (LUCAS, 2013).

Em se tratando de Teoria absoluta e finalidade retributiva, o agente que exercer um delito deverá sofrer punição pelo fato de realizado ato delinquente, objetivando através dela a retribuição ao mal ocasionado, onde a pena retribui, com um mal digno, consumado de uma contravenção penal. Assim, a pena se apresenta como uma estatal consequente do ilícito penal (MIRABETE, 2014).

A teoria da retribuição não possui sentido de pena no ponto de vista com fins para uma socialmente útil, retribuindo de maneira equilibrada, quando verificado a culpa do autor pelo fato cometido (LUCAS, 2013).

Já a teoria absoluta aborda como sendo a finalidade da pena desvinculada ao efeito social, que apontam a pena como justa, visto sua correspondência à duração e intensidade de acordo gravidade do delito, compensando a transgressão realizada (CÂMARA, 2014).

Bittencourt (2013, p. 68) que explica que “segundo este esquema retribucionista, é atribuída à pena, exclusivamente, a difícil incumbência de realizar Justiça. A pena tem como fim fazer justiça, nada mais”.

No que se refere à teoria da pena é relativa, esta é conhecida como utilitarista, tendo a finalidade além da punição pelo ato do crime. Nesse caso é estabelecida para que o autor do delito não volte a realizar delitos, visando prevenir a criminalidade (BITTENCOURT, 2013). O conceito relativo da pena se divide em: prevenção especial seja ela positiva ou negativa e se dirige ao condenado indicado pelo exercício da infração penal e geral na sociedade (LUCAS, 2013).

A prevenção geral positiva tem por objetivo a reiteração do direito penal violado pela prática do delito, na busca de estabilizar o ordenamento jurídico. Onde na teoria da pena (teoria relativa da pena), a prevenção geral especial se reflete em três diferentes efeitos: aprendizagem pela motivação pedagógica dos membros da sociedade; retificação da confiança no Direito Penal e pacificação social, sendo a aplicação da pena uma solução do conflito provocado pelo exercício do delito (BITTENCOURT, 2013).

Já na prevenção geral negativa, impõe ao indivíduo infrator de um delito a realizar uma reflexão na sociedade advertindo a condenação pelo exercício de um crime aplicado através de pena, ponderar sobre a ação antes da ocorrência de alguma infração penal. Refere-se à prevenção através de intimidação, modificando o infrator através de inibição. Sendo assim, os resultados da prevenção geral negativa são duvidosos (FERRAJOLI, 2014).

No que se refere à Teoria mista ou unificadora e dupla finalidade pode ser de retribuição e prevenção. Tendo por objetivo castigar do condenado por um crime por ele realizado. Nestes termos a pena assume um tríplice aspecto: retribuição, prevenção geral e especial e é a junção das duas teorias que foram apresentadas anteriormente (MASSON, 2011). Possui três finalidades: retributiva, preventiva e reeducativa. Na fase de aplicação da pena, depois de ter praticado o crime e ser condenado, a finalidade retributiva e preventiva especial, busca a prevenção especial positiva, através da ressocialização do infrator.

As questões de ressocialização estão previstas na Constituição Federal. Onde o art. 5º em conjunto com o art. 1º, III, delimita como todo indivíduo ser titular de direitos fundamentais, embasados no princípio da dignidade da pessoa humana, ao qual versa que toda e qualquer pessoa brasileira ou estrangeira que resida no território brasileiro:

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos:

Art. 1º, III - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento: III – a dignidade da pessoa humana (BRASIL, 1988).

Assim, a e seu viés respaldado na dignidade humana e seu caráter de ressocialização, em análise da pena através de reflexões humanas e de ressocialização, apresenta a necessidade de carceramento social, que deve se preocupar em punir, como retribuição da prática do crime, para inibir a ocorrência de novas infrações, mas sem deixar de lado questões reeducativas e ressocializadoras (LUCAS, 2013). Significando que o ex-detento tem o direito de reingressar ao convívio social, como

versa o art. 1º da Lei de Execução Penal: Art. 1 da Lei 7210/84 (Beccaria, 2015), dispondo de condições de integração social.

3 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

Rosa e Arnoldi (2006, p. 71) referem-se à pesquisa como “uma atividade de investigação capaz de oferecer e, portanto, produzir um conhecimento novo a respeito de uma área ou de um fenômeno, sistematizando-o em relação ao que já se sabe”. Para Gil (2007, p. 17) a pesquisa é definida como o “[...] procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos.”

Este estudo é uma pesquisa de revisão bibliográfica realizado através do método descritivo de informações. utilizando-se de informação e dados que já receberam tratamento analítico, ou seja, é baseada em material já publicados (GIL, 2008).

Segundo Fonseca, (2002, p. 32) a pesquisa bibliográfica:

[...] é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32).

A pesquisa bibliográfica, utilizou-se do método exploratório que estabelece critérios, métodos e técnicas para a elaboração de uma pesquisa e visa oferecer informações sobre o objeto desta e orientar a formulação de hipóteses (CERVO; BERVIAN, 2002).

O Levantamento bibliográfico será realizado nas seguintes bases de dados, *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO); Google acadêmico, livros e jurisprudência.

4 RESULTADOS

Os resultados de diversas pesquisas apontam que os veículos de comunicação influenciam na falta de efetivação do direito ao esquecimento e na conseqüente dificuldade de reinserção social do apenado. Demonstrando nos resultados e considerações de sua pesquisa que o crime e a violência extasiam toda a sociedade, através das notícias evidenciadas pela mídia, como fonte dominante de informação, considerada uma das mais importantes instituições do regime democrático, em suas mais diversas formas de manifestação, tendo grande destaque no processo de modernização mundial. Aspecto que se deve ao fato da imprensa dispor a sociedade acessa a diversos temas de interesse

coletivo. Por isso, a sociedade da informação se encontra profundamente submersa e influenciada pela massificação de informações, disseminadas de maneira cada vez mais rápida e com grande exposição através de redes sociais (SALLA, 2018).

É assegurada pela Constituição Federal que todos têm direito à informação, em aspectos que representam a conformidade à liberdade de expressão e manifestação de pensamento, desde que realizada de forma apropriada, para garantia de sua difusão livre de discrepâncias e pré-julgamentos jornalísticos ao público das notícias, que devem através de suas notícias abordarem fatos ou elementos de conhecimento, ideias ou opiniões, em consonância ao art. 5º, inc. IV e XIV (MENDES; FERNANDES, 2020).

Para Novelino (2010, p. 422) “a liberdade de informação abrange o direito de transmitir, do qual decorre a liberdade de imprensa (CF, art. 220 a 224), e receber uma informação que é um direito reflexo daquele”. Nesta pontuação, em síntese, o direito à informação deve traduzir o “direito de informar e de ser informado” (LENZA, 2006, p. 540), realizado com base na liberdade de informação jornalística, através da mídia.

No referido a divulgação de notícias de crimes a mídia, geralmente se utiliza de linguagem espetacular, chamando atenção à notícia, de uma forma que acaba gerando grande comoção social, influenciando a opinião pública. Ação realizada no intuito de seduzir o público, mas em consequência acaba por prejudicar o fato e ações ligados a eles, causados pelo prejulgamento das pessoas noticiadas (CELESTE, 2021).

Assim, o indivíduo que tenha cometido, por qualquer que seja o motivo, uma infração penal, é condenado pela imprensa previamente e através da notícia evidenciada acaba por ser condenado pela sociedade. Tal condenação é muito complexa, visto que envolve diversos fatores, além da real condenação de um delito, que se trata comumente pelo pagamento penal do delito, através do cárcere ou ações mais brandas, arbitrada por juiz. Visto que, a partir deste momento a divulgação do noticiado pela empresa, transforma a sua imagem, atrelada à prática do crime, sendo o indivíduo taxado como delinquente para sempre (PIRES; FREITAS, 2013).

Dessa forma, Santana e Cruz (2015) colabora com as reflexões acima, e colabora em refletir, que partindo da máxima que ninguém deve ser eternamente condenado pelo erro cometido outrora, mesmo que já tenha cumprido pena pelo delito culpado, através de uma pena imposta pelo Estado, tais indivíduos têm o direito de ser deixado em paz, onde surge o direito ao esquecimento (MENDES; FERNANDES, 2020).

O direito de ser esquecido se inclui na tutela do direito a dignidade da pessoa humana, Enunciado 531, descrito acima, estabelecendo que todo indivíduo tem direito de não ser lembrado por um delito cometido, sendo cumprido pena por ele, deve este indivíduo ter o direito de recomeçar, esta é uma forma de proteção à dignidade humana. Dessa forma, observa-se que o direito à liberdade de expressão e divulgação de informação se sobressai quando se apresentam em conflito com o direito ao esquecimento, no entanto, caso seja verificado a ocorrência de abusos e excessos ferindo a honra e a dignidade de um indivíduo em que seja cedida sua exclusão e proibição das informações de ser divulgado, tal indivíduo deve ser amparado pela garantia de preservar sua privacidade e intimidade expressa em Constituição Federal, através do direito ao esquecimento (LERMEN, 2016).

De forma que se deve ser garantido a todos os indivíduos o direito a garantida e preservação dos direitos fundamentais. Nesse sentido, o direito ao esquecimento se apresenta de fundamental importância para que ocorra reinserção dos indivíduos pagaram através de pena por seu delito, podendo assim retornar dignamente ao convívio social, efetivando, os fundamentos da dignidade da pessoa humana, como garantia ao respeito à igualdade de condições, sem distinções, nem preferências em nenhuma modalidade entre o povo brasileiro (LERMEN, 2016).

5 DISCUSSÃO

Os resultados encontrados nas análises da revisão bibliográfica realizada, permitem afirmar que a vivência em sociedade e até mesmo a ressocialização é o objetivo principal do direito ao esquecimento, através do direito de uma vida em paz e digna. Assim, está diretamente associada a questões de caráter social e promoção de justiça, sendo necessário para eficácia de sua existência conhecimento sobre o direito ao esquecimento, sendo nesse caso excludente o direito de informação á todo custo, materializando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Frente a isto, quando se relaciona esta pertinente temática, a ex-detentos tem o direito ao esquecimento de seu passado, buscando ressocialização meios para sua subsistência através do trabalho e através da mídia e suas consequências acabaram por ferir seus direitos fundamentais de ressocialização e meio de trabalho como fonte de renda para vida, resguardado nos fundamentos da dignidade humana. Apontando como prejudicam a informação e o direito de liberdade de expressão em questões da efetivação do direito ao esquecimento a qual dificulta a reinserção social do apenado.

Cabe destacar, que para a efetivação do direito ao esquecimento, o ex-detento, egresso do sistema penitenciário precisa de oportunidades, dando meios de retomar suas vidas em sociedade.

Nestes casos, deve ser dada atenção, a desconstrução do preconceito, pelo fato de que essas pessoas já cumpriram pena que pelo delito cometido, considerando a finalidade da pena de reprimir o infrator, para que seja evitado o cometimento de novos crimes e recuperação social. Assim, o direito ao esquecimento se relaciona a instrumentos legais criados para reabilitação de ex-criminosos, garantindo a ele, sigilo de informações de sua condenação, para que este livre de preconceito e julgamentos após posto em liberdade possa ser ressocializado e retomar sua vida em sociedade.

No entanto, é grande os impactos do meio de comunicação no que se refere ao direito a o sigilo de informações. Visto que, a presença de notícias nos meios de comunicação cada vez mais amplos e de acesso criaria acabam por causar vexação pública *ad infinitum*, ocorrida de forma desnecessária e muitas vezes perpétua, ferindo o princípio da dignidade humana, com a justificativa de tomar como base do noticiado a liberdade de expressão. Desabonando o que versa o instituto da reabilitação criminal respaldado por amparo jurídico no intuito de reestabelecer o status *quo ante* ao ex-condenado que significa possibilitar a ele situação anterior à condenação, através da manutenção de sigilo de seus registros criminais, processo e condenação.

Neste interim, no que se refere explicitamente ao direito ao esquecimento, é percebido que na prática, a reabilitação dá oportunidade ao objetivo de sua existência efetivação, produzindo efeitos positivos da ressocialização do indivíduo que já tenha cumprido sua pena. Ressaltando que as questões de sigilo não se fazem reabilitadoras de crimes, mas possuem a capacidade de extinguir o julgamento público, para que estas pessoas tenham meios de voltar a viver em sociedade

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito ao esquecimento se relaciona aos instrumentos criados pela lei, visando a reabilitação criminal, sendo garantido o sigilo de informações para que tais indivíduos consigam se restabelecer na sociedade. No a prática midiática de divulgação com alta conotação e apelo social, impossibilita esta reabilitação que é o propósito do direito ao esquecimento, no intuito de oportunizar uma nova vida ao ex-detento, em paz com a sociedade após cumprimento de sua pena, alcançando uma vida digna, intuito da promoção de justiça pela lei e sociedade, reconhecendo o direito ao esquecimento, em abandono do direito de informação e livre expressão, para materialização do esquecimento e dignidade da pessoa humana.

REFERÊNCIAS

- BECCARIA, C. **Dos delitos e das penas**. Tradução de Paulo M. Oliveira. 2ª. ed.: Edipro, 2015.
- BITTENCOURT, C. R., **Tratado de Direito Penal**. Parte Geral. 19ª Edição, revista, ampliada e atualizada. Editora Saraiva. 2013.
- BRASIL. Constituição Federal. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990.
- CÂMARA, A. F. **Lições de Direito Processual Civil**. 21ªed. Atlas. 2014.
- CELESTE, E. Constitucionalismo digital: mapeando a resposta constitucional aos desafios da tecnologia digital. **Direitos Fundamentais e Justiça, Belo Horizonte**, v. 15, n. 45, p. 63-91, jul. dez. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.30899/dfj.v15i45.1219>. Acessado em: Set. 2024.
- CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. **Metodologia científica**. 5 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.
- DELMANTO, C. **Código penal comentado**. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.
- FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2007.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- GRECO, R. **Curso de Direito Penal – Parte Especial**. V.III; 6. Edição Niterói: Impetus 2009.
- FERRAJOLI, L. **Direito e Razão**: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 4 ed, pág. 379-380, p.379-380, 2014.
- LERMEN, J. M. **A tutela do Direito ao Esquecimento na Sociedade da Informação**. Monografia do Curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Faculdade de Direito, Rio Grande, setembro de 2016. Disponível em: https://repositorio.furg.br/bitstream/handle/1/7201/Julio%20Moraes%20Lermen_4308745_assignsubmission_file_TCC%20revisado%20vers%C3%A3o%20final.pdf?sequence=1. Acessado em: Set. 2024.
- LENZA, P. **Direito constitucional esquematizado**. 10. ed. São Paulo: Método, 2006.
- LUCAS, D. C. **Direitos humanos e interculturalidade**: um diálogo entre a igualdade e a diferença. Ijuí: UNIJUÍ, 2013.
- MASSON, C. **Direito penal esquematizado**: parte especial (arts. 121 a 212). v 2. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Método, 2011.
- MATZENBACKER, L. F. **A origem e sua evolução**. Salão do conhecimento Ciência Alimentando o Brasil. XXIV Seminário de iniciação científica, XXI Jornada de pesquisa, XVII Jornada de Extensão. VI Mostra de Iniciação Científica Júnior, VI Seminário de inovação e tecnologia. 2016.

Disponível em: https://www.unijui.edu.br/arquivos/salao/2016/Regulamento_Avaliacao_de_Trabalho_2016.pdf?2. Acessado em: Set. 2024.

MENDES, G. F.; FERNANDES, V. O. Constitucionalismo digital e jurisdição constitucional: uma agenda de pesquisa para o caso brasileiro. **Revista Brasileira de Direito**, v. 16, n. 1, p. 1-33, jan. abr. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5335/rjd.v34i2.11038>. Acessado em: Set. 2024.

MIRABETE, J. F. **Execução penal**. São Paulo: Atlas, 2014.

NOVELINO, M. **Direito Constitucional**. 4ed, rev., atual. E ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2010.

PIOVESAN, F. **Direitos humanos e diálogo entre jurisdições**. 2012. Disponível em: [https://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC19/RBDC19067Artigo_Flavia_Piovesan_\(Direitos_Humanos_e_Dialogo_entre_Jurisdicoes\).pdf](https://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC19/RBDC19067Artigo_Flavia_Piovesan_(Direitos_Humanos_e_Dialogo_entre_Jurisdicoes).pdf). Acessado em: Set. 2024.

PIRES, M. C.; FREITAS, R. S. O direito à memória e o direito ao esquecimento: o tempo como paradigma de proteção à dignidade da pessoa humana. **Unoesc International Legal Seminar**, Chapecó, v. 2, n. 1, 2013. Disponível em: <https://periodicos.unoesc.edu.br/uils/article/view/3994>. Acessado em: Set. 2024.

ROSA, M. V. F. P. C.; ARNOLDI, M. A. G. C. **A entrevista na pesquisa qualitativa: mecanismos para a validação dos resultados**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2006.

SALLA, C. F. **Presunção de inocência versus liberdade de imprensa e seus reflexos na instituição do Júri, 2018**. Disponível em: https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/51611/presuncao-de-inocencia-versus-liberdade-de-imprensa-e-seus-reflexos-na-instituicao-do-juri#google_vignette. Acessado em: Set. 2024.

SANTANA, E. F.; CRUZ, A. R. O direito ao esquecimento: os reflexos da mídia no processo de ressocialização. **Revista Paradigma**, Ribeirão Preto - SP, a. XX, v. 24, n. 1, p. 295-314. Jan./jun. 2015. Disponível em: <https://revistas.unaerp.br/paradigma/article/view/566>. Acessado em: Ago. 2024.

SACHIS, A. **Vida e Direito: uma estranha alquimia**. São Paulo: Saraiva, 2016.

TAVARES, A. R.; HERANI, R. G. **Direito processual constitucional: como técnica e como poder**. Belo Horizonte: Arraes, 2021. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/003108669>. Acessado em: Set. 2024.